

Содержание

Contents

Агротехнологии

Agrotechnologies

А. В. Абрамчук, С. К. Мингалев, М. Ю. Карпукхин
Перспективы возделывания иммуностимулирующих растений на Среднем Урале 2

A. V. Abramchuk, S. K. Mingalev, M. Yu. Karpukhin
Prospects of cultivation immunostimulant plants in the Middle Urals

С. П. Арышева, Д. Г. Свириденко, А. Н. Ратников, К. В. Петров, В. Н. Мазуров, П. С. Семешкина
Влияние агромелиоративных и агрохимических мероприятий на продуктивность полевых культур, подвижность ⁹⁰Sr в почве и его поступление в растения 8

S. P. Arysheva, D. G. Sviridenko, A. N. Ratnikov, K. V. Petrov, V. N. Mazurov, P. S. Semeshkina
Effect of agromeliorative and agrochemical measures on productivity, mobility of ⁹⁰Sr in soil and its admission to the plant

В. А. Афанасьев, А. Н. Остриков, А. А. Шевцов, А. В. Терехина, А. И. Александров
Инновационная технология производства флокированных зерен для стартерных и престаартерных комбикормов с использованием очищенного биогаза 16

V. A. Afanasiev, A. N. Ostrikov, A. A. Shevtsov, A. V. Terekhina, A. I. Aleksandrov
Innovative technology of production of floked grains for starter and prestarter food with the use of purified biogas

К. С. Зайнуллина, О. В. Шалаева, Ж. Э. Михович
Интродукция видов семейства *Poaceae* для декоративного использования на Севере 28

K. S. Zainullina, O. V. Shalaeva, Zh. E. Mikhovich
Introduction of *Poaceae* species for decorative use in the north

Биология и биотехнологии

Biology and biotechnologies

В. Ф. Гридин, С. Л. Гридина, К. В. Новицкая
Давление (прессинг) генетического потенциала продуктивности материнских предков быков-производителей на молочную продуктивность дочерей 34

V. F. Gridin, S. L. Gridina, K. V. Novitskaya
Pressure of the genetic productivity potential of the female ancestors of sires on milk production of their daughters

Е. А. Колесник, Д. Ю. Нохрин, Ю. Г. Грибовский, А. Н. Торчицкий
Оценка лейкоцитарного профиля промысловой рыбы из озёр Челябинской области 39

E. A. Kolesnik, D. Yu. Nokhrin, Y. G. Gribovsky, A. N. Torchitsky
Assessment of leukocitar profile a fish's of the fishfarming farm lakes of the Chelyabinsk region

Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, В. И. Федоров
Изучение сроков отела и гона домашних северных оленей в различных зонах Республики Саха (Якутия) 45

E. S. Slepsov, N. V. Vinokurov, V. I. Fedorov
The study of the timing of calving and breeding domesticated reindeer in different areas of the Republic of Sakha (Yakutia)

Е. В. Шацких, О. В. Молоканова
Кормовая добавка протеолитического действия в состав комбикорма для цыплят-бройлеров 50

E. V. Shatskikh, O. V. Molokanova
Feed additive proteolytic action in the composition of feed for broiler chickens

Экономика

Economy

Б. М. Бизенгин, Б. А. Кушхова
Формирование пятого технологического уклада в сельском хозяйстве КБР: особенности, основные элементы и тенденции 55

B. M. Bizengin, B. A. Kushkhova
The formation of the fifth technological mode in agriculture KBR: features, highlights and trends

С. Г. Головина, Е. Е. Лоретц, И. Н. Миколайчик, Л. Н. Смирнова
Проблемы развития фермерства в сложившихся условиях среды 65

S. G. Golovina, E. E. Lorets, I. N. Mikolaychik, L. N. Smirnova
Problems of farming development in current environment

Р. Т. Латыпов, Г. П. Малейкина, А. В. Ручкин
Грантовая поддержка реализации государственных программ и проектов по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств: опыт региона и ключевые проблемы 75

R. T. Latypov, G. P. Maleykina, A. V. Ruchkin
Grant support for the implementation of state programs and projects for the development of peasant (farmer) farms: regional experience and key problems

Е. А. Скворцов, В. И. Набоков, К. В. Некрасов, Е. Г. Скворцова, М. И. Кротов
Применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве 91

E. A. Skvortsov, V. I. Nabokov, K. V. Nekrasov, E. G. Skvortsova, M. I. Krotov
Application of technologies of artificial intelligence in agriculture